

Original paper

UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILAR MALAKASINI OSHIRISH VA KASBIY RIVOJLANISHINI TA'MINLASH MASALALARI

© D.M. Saidova¹✉

¹Farg'ona viloyati pedagogik mahorat markazi, Farg'ona, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: uzluksiz ta'lim sharoitida boshlang'ich sinf o'qituvchisidan zamonaviy texnologiyalarni egallash va o'quvchilarni sifatli tayyorlash talabi kuchaymoqda.

MAQSAD: Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini uzluksiz ta'lim tizimi asosida rivojlantirishni ta'minlovchi asosiy mexanizmlar va yondashuvlarni qisqacha aniqlash.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda normativ hujjatlar, pedagogik adabiyotlar tahlili hamda malaka oshirish amaliyotini umumlashtirishga asoslangan nazariy-tahliliy yondashuv qo'llanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: raqamli texnologiyalar, masofaviy ta'lim platformalari, mentorlik tizimi va interaktiv treninglar o'qituvchilarning kasbiy va raqamli kompetensiyalarini oshirishi aniqlanadi.

XULOSA: Uzluksiz ta'lim tizimida innovatsion mexanizmlarni joriy etish boshlang'ich sinf o'qituvchilari malakasini barqaror rivojlantirish va ta'lim sifatini oshirishning muhim omili hisoblanadi.

Kalit so'zlar: uzluksiz ta'lim, malaka oshirish, boshlang'ich sinf o'qituvchisi, kasbiy rivojlanish, raqamli texnologiyalar.

Iqtibos uchun: Saidova D.M. Uzluksiz ta'lim tizimida boshlang'ich sinf o'qituvchilar malakasini oshirish va kasbiy rivojlanishini ta'minlash masalalari.// Inter education & global study. 2025. Vol.3. №11(1). B.217-223.

ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

© Д.М. Саидова¹✉

¹ Ферганский областной центр педагогического мастерства, Фергана, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в условиях модернизации образования возрастает требование к готовности учителя начальных классов к работе с современными технологиями и формированию базовых компетенций учащихся.

ЦЕЛЬ: кратко определить ключевые механизмы и подходы, обеспечивающие профессиональное развитие учителей начальных классов в системе непрерывного образования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: использованы теоретический анализ нормативных документов, педагогической литературы и обобщение практики повышения квалификации.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: показано, что цифровые технологии, дистанционные платформы, наставничество и интерактивные тренинги способствуют росту профессиональных и цифровых компетенций педагогов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: интеграция инновационных механизмов в систему непрерывного образования является важным условием устойчивого профессионального роста учителей начальных классов и повышения качества начального образования.

Ключевые слова: непрерывное образование, повышение квалификации, учитель начальных классов, профессиональное развитие, цифровые технологии.

Для цитирования: Саидова.Д.М. Вопросы обеспечения повышения квалификации и профессионального развития учителей начальных классов в системе непрерывного образования.// Inter education & global study.2025. vol.3. №11(1). С. 217-223.

ISSUES OF ENSURING ADVANCED TRAINING AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS IN THE SYSTEM OF CONTINUING EDUCATION

©Dilnoza Saidova¹✉

¹Fergana Regional Center of Pedagogical Excellence, Fergana, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: under current educational reforms, primary school teachers are increasingly required to master modern technologies and ensure high-quality basic education for pupils.

AIM: to briefly identify the key mechanisms and approaches that support the professional development of primary school teachers in the context of lifelong education.

MATERIALS AND METHODS: the study is based on theoretical analysis of legal documents, pedagogical literature and generalized practice of in-service teacher training.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings indicate that digital technologies, distance learning platforms, mentoring and interactive training enhance teachers' professional and digital competences.

CONCLUSION: the integration of innovative mechanisms into the lifelong education system is a crucial factor for sustainable professional growth of primary school teachers and for improving the quality of primary education.

Keywords: lifelong education, in-service training, primary school teacher, professional development, digital technologies.

For citation: Dilnoza.M. Saidova. (2025) 'Issues of ensuring advanced training and professional development of primary school teachers in the system of continuing education', Inter education & global study, vol.3. (11(1)), pp. 217-223. (In Uzbek).

Hozirgi davrda ta'lim tizimi oldida turgan eng muhim vazifalardan biri o'qituvchilarning kasbiy salohiyatini muntazam oshirish, ularni yangi pedagogik va axborot texnologiyalaridan samarali foydalana oladigan darajaga yetkazishdir. Xususan, boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun bu jarayon alohida ahamiyatga ega, chunki aynan ular o'quvchilarda dastlabki bilim, ko'nikma va qadriyatlarini shakllantiradi. Uzluksiz ta'lim tizimi o'qituvchilarning butun kasbiy faoliyati davomida malakasini oshirish va yangilab borish imkoniyatini yaratadi. Shu bois bu tizimda innovatsion yondashuvlarni tatbiq etish, o'qituvchilarning individual ehtiyojlariga mos ta'lim dasturlarini ishlab chiqish zarur.

Bugungi kunda jamiyatning barqaror rivojlanishi, mamlakatning iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyoti, avvalo, inson kapitalining sifati bilan belgilanadi. Shu boisdan ham uzluksiz ta'lim tizimi orqali pedagog kadrlarning malakasini oshirish va ularning kasbiy rivojlanishini ta'minlash dolzarb masalaga aylanmoqda.

O'zbekiston Respublikasida ta'lim sohasini modernizatsiya qilish, zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalarni joriy etish, o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyasini oshirish bo'yicha qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Uzluksiz ta'lim tizimi-bu shaxsning butun umri davomida o'z bilim va ko'nikmalarini rivojlantirib borish imkonini beruvchi tizim bo'lib, uning eng muhim bo'g'inlaridan biri o'qituvchilar malakasini oshirish va qayta tayyorlash jarayonidir. Bugungi globalashuv davrida ta'lim sohasida innovatsion pedagogik mexanizmlarni qo'llash o'qituvchining kasbiy o'sishini yangi bosqichga olib chiqadi.

Uzluksiz ta'lim-o'zaro mantiqiy izchillik asosida bog'langan hamda soddadan murakkabga qarab rivojlanib boruvchi va bir-birini taqozo etuvchi bosqichlardan iborat yaxlit ta'lim tizimi. O'zbekiston Respublikasida kadrlar tayyorlash tizimining asosi, ta'lim sohasida davlat siyosatining asosiy tamoyillaridan biri. O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotini ta'minlovchi, shaxs, jamiyat va davlatning iqtisodiy, ijtimoiy, ilmiy texnikaviy va madaniy ehtiyojlarini qondiruvchi ustuvor sohadir. Uzluksiz ta'lim ijodkor, ijtimoiy faol, ma'naviy boy shaxs shakllanishi va yuqori malakali raqobatbardosh kadrlar tayyorlash uchun zarur shart-sharoitlar yaratadi.

Uzluksiz ta'lim tizimining faoliyat olib borishi davlat ta'lim standartlari asosida, turli darajalardagi ta'lim dasturlarining izchilligi asosida ta'minlanadi va maktabgacha ta'lim, umumiy o'rta ta'lim, o'rta maxsus, kasb hunar ta'limi, oliy ta'lim, oliy o'quv yurtidan keyingi ta'lim, kadrlar malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash, maktabdan tashqari ta'limni o'z ichiga oladi.

Uzluksiz ta'limning faoliyat ko'rsatish tamoyillari quyidagilardan iborat: ta'limning

ustuvorligi-uning rivojlanishining birinchi darajali ahamiyatga ega ekanligi, bilim, ta'lim va yuksak intellektning nufuzi; ta'limning demokratlashuvi-ta'lim va tarbiya uslublarini tanlashda o'quv yurtlari mustaqilligining kengayishi, ta'limni boshqarishning davlat jamiyat tizimiga o'tilishi; ta'limning insonparvarlashuvi inson qobiliyatlarining ochilishi va uning ta'limga bo'lgan turli tuman ehtiyojlarining qondirilishi, milliy va umumbashariy qadriyatlar ustuvorligining ta'minlanishi, inson, jamiyat va atrof muhit o'zaro munosabatlarining uyg'unlashuvi; ta'limning ijtimoiylashuvi-ta'lim oluvchilarda estetik boy dunyoqarashni hosil qilish, ularda yuksak ma'naviyat, madaniyat va ijodiy fikrlashni shakllantirish; ta'limning milliy yo'naltirilganligi-ta'limning milliy tarix, xalq an'analari va urf odatlari bilan uzviy uyg'unligi,

O'zbekiston xalqlarining madaniyatini saqlab qolish va boyitish, ta'limni milliy taraqqiyotning o'ta muhim omili sifatida e'tirof etish, boshqa xalqlarning tarixi va madaniyatini hurmatlash; ta'lim va tarbiyaning uzviy bogliqligi, bu jarayonning har tomonlama kamol topgan insonni shakllantirishga yo'naltirilganligi; iqtidorli yoshlarni aniqlash, ularga ta'limning eng yuqori darajasida, izchil ravishda fundamental va maxsus bilim olishlari uchun shart sharoitlar yaratish.

Uzluksiz ta'lim tizimi-bu inson hayoti davomida uzluksiz ravishda bilim, ko'nikma va malakalarni rivojlantirishga yo'naltirilgan pedagogik tizimdir. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunida ham uzluksiz ta'lim-shaxsning butun umr davomida o'qish va o'z ustida ishlash huquqini ta'minlovchi tizim sifatida belgilangan.

Mazkur tizim quyidagi bosqichlardan iborat:

- maktabgacha ta'lim;
- umumiy o'rta ta'lim;
- o'rta maxsus, professional ta'lim;
- oliy ta'lim;
- malaka oshirish va qayta tayyorlash tizimi.

Uzluksiz ta'lim tizimi o'qituvchining kasbiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydi, yangi bilimlarni egallash va ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

1.Uzluksiz ta'lim tizimining mohiyati va ahamiyati. Uzluksiz ta'lim tizimi deganda ta'lim oluvchining maktabgacha bosqichdan boshlab, oliy ta'limgacha va undan keyingi malaka oshirish, o'zini o'zi rivojlantirish jarayonini o'z ichiga olgan tizim tushuniladi. Bu tizim insonning butun umri davomida ta'lim olish imkoniyatini ta'minlaydi.

Uzluksiz ta'limning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

- Ta'lim mazmunini zamon talablariga moslashtirish;
- Pedagoglarning malakasini doimiy oshirib borish;
- Innovatsion yondashuv asosida kasbiy faoliyatni takomillashtirish;
- O'qituvchilarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish.

Bugungi raqamli jamiyatda o'qituvchining roli o'zgarib bormoqda. Endi u faqat bilim beruvchi emas, balki ta'lim jarayonini boshqaruvchi, o'quvchilarning ijodiy salohiyatini rivojlantiruvchi shaxs sifatida namoyon bo'lmoqda. Shu sababli uzluksiz ta'lim tizimida

o'qituvchilarni zamonaviy yondashuvlarga tayyorlash muhim ahamiyat kasb etadi.

2.O'qituvchilar malakasini oshirishdagi muammolar va yangicha yondashuvlar. O'zbekiston ta'lim tizimida so'nggi yillarda o'qituvchilar malakasini oshirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Ammo amaliyotda ayrim muammolar ham mavjud:

- An'anaviy metodlarning ustunligi.
- Raqamli kompetensiyaning yetishmasligi.
- Motivatsiya masalasi.
- Amaliy mashg'ulotlarning yetishmasligi.

Shu sababli o'qituvchilar malakasini oshirish tizimiga innovatsion, interfaol, haxsga yo'naltirilgan yondashuvlarni tatbiq etish zarur.

Yangi yondashuvlar quyidagicha bo'lishi mumkin:

- Onlayn va masofaviy o'qitish tizimini kengaytirish;
- Mentorlik (ustoz-shogird) tizimini rivojlantirish;
- Kasbiy portfel va o'z-o'zini tahlil qilish mexanizmlarini joriy etish;
- Raqamli o'quv platformalaridan (LMS, Moodle, Coursera, Ziyonet) foydalanish;
- Peer-to-peer learning-o'qituvchilarning o'zaro tajriba almashish amaliyotini yo'lga

qo'yish.

3.Innovatsion pedagogik mexanizmlar va ularni takomillashtirish yo'llari Innovatsion pedagogik mexanizmlar o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Ular ta'lim jarayoniga yangicha texnologiya, metod va vositalarni tatbiq etishni nazarda tutadi. Asosiy innovatsion mexanizmlar: raqamli texnologiyalar asosidagi o'qitish; kreativ pedagogika; kompetensiyaviy yondashuv; reflektiv ta'lim tizimi; integrativ yondashuv. Takomillashtirish yo'llari: o'qituvchilar uchun doimiy onlayn treninglar va vebinarlar tashkil etish; ta'lim muassasalarida "innovatsion markazlar" faoliyatini yo'lga qo'yish; - har bir o'qituvchining kasbiy rivojlanish rejasini individual tarzda ishlab chiqish; chet el tajribalarini o'rganish va mahalliy sharoitga moslashtirish; malaka oshirish dasturlarini natijadorlikka yo'naltirish. Bu mexanizmlar o'qituvchining faqat kasbiy bilimlarini emas, balki shaxsiy fazilatlarini ham rivojlantiradi: yangilikka ochiqlik, kreativ fikrlash, mas'uliyat, o'z ustida ishlash odati kabi fazilatlar shakllanadi.

Boshlang'ich sinf o'qituvchisining kasbiy roli va vazifalari. Boshlang'ich sinf o'qituvchisi-o'quvchi shaxsining shakllanishi va tarbiyasi uchun mas'ul shaxsdir. U nafaqat o'quv dasturini o'rgatadi, balki bolalarning tafakkurini, nutqini, axloqiy fazilatlarini, o'z-o'zini boshqarish qobiliyatini rivojlantiradi. Zamonaviy boshlang'ich sinf o'qituvchisi quyidagi sifatlarni egallagan bo'lishi zarur:

- pedagogik va psixologik bilimlarga ega bo'lish;
- axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini bilish;
- interfaol o'qitish metodlarini qo'llay olish;
- milliy qadriyatlarga sodiq, zamonaviy tafakkurli shaxs bo'lish.

Malaka oshirish jarayonining pedagogik asoslari O'qituvchilarning malakasini oshirish tizimi quyidagi pedagogik tamoyillarga tayanadi:

Uzluksizlik va tizimlilik-o'qituvchi faoliyati davomida o'z bilim va ko'nikmalarini

muntazam yangilab borishi zarur.

Individuallashtirish-har bir o'qituvchining ehtiyoji va tajribasidan kelib chiqib, o'qitish mazmuni shakllantiriladi.

Innovatsionlik-ta'lim jarayonida yangi pedagogik texnologiyalar, masofaviy ta'lim va interaktiv metodlar qo'llanadi.

Amaliy yo'naltirilganlik-o'qituvchilar o'z faoliyatida olingan nazariy bilimlarni bevosita amaliyotda qo'llaydilar.

Mazkur tamoyillar asosida tashkil etilgan malaka oshirish jarayoni o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyasini kengaytiradi va ta'lim sifatini oshiradi.

Zamonaviy malaka oshirish shakllari va yo'nalishlari.

Bugungi kunda o'qituvchilarning malakasini oshirish jarayoni turli shakllarda amalga oshirilmogda: an'anaviy kurslar-institut va markazlarda o'tkaziladigan qisqa muddatli o'quv kurslari; masofaviy ta'lim-internet orqali vebinarlar, onlayn darslar va virtual treninglar; tajriba almashish seminarlari-ilm'or o'qituvchilar tajribasini ommalashtirish maqsadida; mentorlik tizimi-tajribali o'qituvchi tomonidan yosh pedagogga amaliy yordam ko'rsatish; pedagogik innovatsiyalar laboratoriyalari-zamonaviy texnologiyalarni o'rganish va tajribada sinab ko'rish.

Bunday shakllar o'qituvchilarning o'z ustida ishlash madaniyatini, mustaqil o'rganish ko'nikmalarini va ijodkorlik salohiyatini rivojlantiradi. Uzluksiz ta'lim tizimida o'qituvchilar malakasini oshirish va kasbiy rivojlanishini ta'minlash bugungi kunning eng muhim vazifalaridan biridir. Innovatsion pedagogik mexanizmlarni tatbiq etish orqali ta'lim sifati oshadi, o'qituvchilarning raqobatbardoshligi kuchayadi, o'quvchilarda esa zamonaviy bilim va ko'nikmalar shakllanadi. Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun malaka oshirish jarayonini uzluksiz tarzda tashkil etish va uni innovatsion pedagogik mexanizmlar asosida takomillashtirish ta'lim sifatini oshirishning muhim omilidir. Raqamli texnologiyalar, interaktiv metodlar, mentorlik va refleksiv yondashuvlardan foydalanish orqali o'qituvchilarning kasbiy rivoji ta'minlanadi, bu esa o'z navbatida o'quvchilarning bilim sifati va motivatsiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. -Toshkent, 2020.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Uzluksiz ta'lim tizimini takomillashtirish to'g'risida"gi qarori.-2022.
3. Hasanboeva O., To'xtasinova Sh. Pedagogika nazariyasi va amaliyoti.-Toshkent: Fan, 2021.
4. Karimova V.M. Innovatsion pedagogika asoslari.-Toshkent, 2023.
5. UNESCO. Lifelong Learning: Key to the 21st Century.-Paris, 2021

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Saidova Dilnoza Maripovna**, dotsent [**Саидова Дилноза Мариповна**, доцент],
[**Saidova Dilnoza Maripovna** associate professor]; manzil: O‘zbekiston Respublikasi,
Farg‘ona viloyati, Farg‘ona shahri, K. Behzod ko‘chasi, 2-uy, 150100., [адрес:
Республика Узбекистан, Ферганская область, г. Фергана, к. Улица Бехзод, Дом 2,
150100.], [address: Republic of Uzbekistan, Ferghana region, Ferghana, K. Behzod
Street, House 2, 150100.]